

Design Patterns

Engenharia de Software

Conteúdo

1 | **O que são Design Patterns**

2 | **Tipos de Design Pattern**

3 | **Singleton, Abstract Factory, Adapter, Composite, Observer, Strategy**

O que são os Design Patterns?

Os padrões de projeto são soluções típicas para problemas comuns no projeto de software. Eles são como projetos pré-fabricados que você pode personalizar para resolver um problema recorrente de design em seu código.

Tipos de Design Pattern

1. Padrões de Criação

Os padrões de criação tratam da maneira como os objetos são criados. Eles ajudam a tornar o sistema independente de como os objetos são instanciados, compostos ou representados

Prototype

Factory Method

Abstract Factory

Builder

Singleton

Tipos de Design Pattern

1. Padrão Estrutural

Os padrões estruturais têm como objetivo principal fazer a composição das classes ou objetos. Eles ajudam a garantir que se obtenha novos funcionamentos a partir de objetos existentes

Proxy

Adapter

Bridge

Facade

Flyweight

Composite

Decorator

Tipos de Design Pattern

1. Padrão Comportamental

Os padrões comportamentais estão relacionados com algoritmos e a atribuição de responsabilidades entre objetos

Template Method

Strategy

State

Observer

Chain of Responsibility

Command

Mediator

Iterator

Memento

Singleton

Singleton é um padrão de design criacional que permite garantir que uma classe tenha apenas uma instância, ao mesmo tempo que fornece um ponto de acesso global para essa instância.

Abstract Factory

Abstract Factory é um padrão de design criacional que permite produzir famílias de objetos relacionados sem especificar suas classes concretas.

Adapter

Adapter é um padrão de design estrutural que permite a colaboração de objetos com interfaces incompatíveis.

Composite

Composite é um padrão de projeto estrutural que permite compor objetos em estruturas de árvore e depois trabalhar com essas estruturas como se fossem objetos individuais.

Observer

Observer é um padrão de design comportamental que permite definir um mecanismo de assinatura para notificar vários objetos sobre quaisquer eventos que aconteçam com o objeto que eles estão observando.

Strategy

Strategy é um padrão de design comportamental que permite definir uma família de algoritmos, colocar cada um deles em uma classe separada e tornar seus objetos intercambiáveis.

Dúvidas?

Créditos e Referências

- As imagens utilizadas para representar os Design Patterns foram obtidas do site:
 - Refactoring Guru — <https://refactoring.guru>
 - Refactoring.Guru. Todos os direitos reservados ao autor. Uso para fins educacionais.